

EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DE UM PODCAST ACADÊMICO: AQUI A CELEBRIDADE É O CONHECIMENTO

Eveline Silva de Menezes¹
Gabriel Lopes de Jesus²
Guilherme Victor Oliveira Alves³
Thicia Stela Lima Sampaio⁴
Greyciane Passos dos Santos⁵

RESUMO: As novas gerações, nascidas em um meio digital necessitam de estímulos para aquisição de conhecimento que desafiam a educação superior. Nesse sentido, o uso do podcasting com meio de instigar a participação e a curiosidade dos alunos torna-se uma alternativa viável e vantajosa, para alunos e para a universidade. O objetivo do projeto de podcasting aprovado no UniGrande é de “incentivar a participação dos alunos no engajamento com a atualização das notícias e temáticas sobre contabilidade e administração conectadas a diversos campos de conhecimento (direito, economia, saúde, comportamento) para desenvolvimento do senso crítico, capacidade analítica e argumentativa, por meio da produção mensal de um episódio em formato de um *podcasting* nas dependências do Centro Universitário UniGrande”. Os resultados alcançados indicam o sucesso em alcançar esse objetivo assim como nas metas que foram estipuladas. Os alunos têm se valido da experiência para se exporem de forma competitiva em redes sociais como LinkedIn, e tem desenvolvido conhecimento multidisciplinar, oratória, domínio de *softwares* e desenvolvimento de *softskills* almejadas pelo mercado de trabalho.

Palavras-chave: Podcast. conhecimento. Experiências.

¹Graduando em Administração pelo Centro Universitário Unigrande, e-mail: evelinemenezes68@gmail.com.

²Graduando em Administração pelo Centro Universitário Unigrande, e-mail: Gabrellopes35@gmail.com.

³Graduando em Administração pelo Centro Universitário Unigrande, e-mail: guilhermevictoroa@gmail.com

⁴Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário Unigrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br.

⁵ Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais o uso da tecnologia tem estado presente no cotidiano das pessoas em diferentes contextos, e na educação não é diferente, ao contrário, se adequar e utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis pode ser estratégia pedagógica para estimular o interesse dos alunos na atualidade.

Segundo Dall’agnese, Canavilhas e Barichello (2020), os meios digitais, mídias e novas tecnologias influenciam a formação, funcionamento e aprimoramento dos

processos cognitivos e subjetividades dos seus usuários e seus usuários. O uso das mídias reflete o contexto social em um processo de retroalimentação, sendo atualmente o *podcasting* uma das formas midiáticas de comunicação e divulgação de informações (Celarino *et al.*, 2023)

A geração Z (nascidos entre 1997 e 2012, com faixa de idade de 13 a 28 anos) conhecida pela ligação com as tecnologias e redes sociais, chamado de “nativos digitais” também vivencia desafios em encontrar motivação no engajamento com conteúdo teóricos que não perenes na construção de conhecimento, mas que precisam ser transmitidos de forma atrativa, rápida e sem perda de profundidade, caracterizando a atenção das peculiaridades dessa geração, além da adoção de métodos de aprendizagem diferenciados (Moreira, 2022).

Nesse contexto, adentrar ao mundo das redes sociais para alcançar os alunos em seu contexto e mundo pode estreitar os laços e interesses de aprendizado, na linguagem atual, mas ainda dentro de um plano pedagógico e com conteúdo útil. Ressalte-se que atualmente o *podcasting* não se limita mais ao áudio e sim a transmissão de áudio e vídeo, podendo o usuário optar somente pelo áudio ou por ambos. Tal evolução permite agregar não somente o poder da oratória, mas da gesticulação, dresscode, empatia e convencimento a ferramenta, potencializando seu poder de persuasão. Segundo pesquisa de Grings, Motta e Trindade (2023, p. 9) “[...] o formato inovador em podcast do grupo de estudos gerou maior disseminação do conhecimento e maior engajamento e discussões em grupo”.

O objetivo geral do projeto *Podcasting* POD.CONT@R do Centro Universitário UniGrande, aprovado no Edital do PROEXT de 2025.1 é “incentivar a participação dos alunos no engajamento com a atualização das notícias e temáticas sobre contabilidade e administração conectadas a diversos campos de conhecimento (direito, economia, saúde, comportamento) para desenvolvimento do senso crítico, capacidade analítica e argumentativa, por meio da produção mensal de um episódio em formato de um *podcasting* nas dependências do Centro Universitário UniGrande.

Como objetivos específicos do projeto tem-se: Desenvolver roteiros direcionados de conteúdo para que o discente formule uma linha lógica argumentativa de raciocínio e conexões com a temática de cada episódio; Possibilitar meio para o desenvolvimento de *softskills* exigidas pelo mercado como: oratória, postura, momento de fala, abordagem, desenvolvimento argumentativo de fala e gestual; Estimular a participação do discente em atividades além da sala de aula para fixação de conteúdo, aproximando o que é dado em sala de aula da realidade cotidiana. A execução do projeto PODCONT@R UniGrande seguiu uma rotina de produção mensal de episódios com temáticas contemporâneas pré-definidas pelas coordenadoras do projeto, as Professoras Me. Greyciane Passos e Me. Thicia Sampaio. Foi considerado na escolha das temáticas, conteúdos que fossem do interesse do campo da contabilidade e/ou administração, mas que tivessem pontes com outros campos disciplinares como: direito, economia, psicologia. Os episódios até então gravados foram divulgados no canal do YouTube criado com esse objetivo, e do perfil do Instagram já existente e utilizado pelo PROJECT.

A integração dos dois projetos, favorece a divulgação de ambos, pois o PROJECT atua de forma intensiva no início do ano devido as ações para elaboração das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, reduzindo sua atuação ao longo do ano. Ao integrar o *podcasting* no PROJECT tem-se um ganho duplo

importante, pois motiva os membros já existentes, que também atuam como multiplicadores e captadores de novos membros do programa em vigência

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A execução do projeto do PodCont@r do UniGrande, desde seu início de fato, que ocorreu no final de abril de 2025, seguem ações continuamente desenvolvidas, conforme a Quadro 1:

Quadro 1 – Resumo dos episódios gravados

	Mês:	Tema	Convidado(a)	Nº de visualizações
1	Jul/2025	Reforma tributária	Romário Almeida <i>Especialista em Tributos</i>	391
2	Ago/2025	Teoria das Gerações	Profa. PhD. Célia Braga <i>Professora Universitária</i>	332
3	Set/2025	Psicologia Financeira	Celso Sant'Ana <i>Psicólogo Financeiro</i>	139
4	Out/25	Empreendedorismo Feminino	Ana Diniz <i>Empresária</i>	159
5	Nov/25	Soberania e Tarifaço	Paulo Barbosa <i>Professora Universitário</i>	Publicação em breve

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Nota: link do canal com acesso aos episódios: <https://www.youtube.com/@podcontar.project>

Ao todo, o perfil do Instagram teve com as ações do projeto maior visibilidade, com crescimento dos seguidores, e número de visualizações do conteúdo do perfil. Da mesma forma, até o final de mês de outubro, o canal do YouTube do *podcasting* contava com 214 inscritos, 4 episódios publicados, e um pronto para publicação no mês de novembro.

Os alunos cumpriram as solicitações, havendo negociação para decisão de datas e horários possíveis de conciliar a participação do maior número de integrantes, tendo em vista que não é do interesse que as atividades do projeto concorram com as atividades curriculares prejudicando o rendimento dos alunos.

A pedido dos alunos, há um rodízio na apresentação, quando viável a conciliação da disponibilidade da agenda do convidado com a dos alunos e coordenadoras. O rodízio é flexível e ocorre sob demanda e sem constranger aqueles que não se sentem à vontade em frete as câmeras, respeitando as habilidades individuais e buscando equilibrar interesses. A ideia é que todos os alunos possam vivenciar a fase de planejamento, os bastidores, a fase de edição, e a promoção dos episódios.

Como desafios identificados até o momento da execução do projeto tem-se: Produção de vídeos curtos e de material para movimentação do perfil do Instagram e YouTube, considerando o período de provas e cumprimento de atividades curriculares dos alunos, o que ocasionou, por exemplo a redução nas divulgações dos episódios 3 e 4, os quais apresentam menor nº de visualizações; Gerar engajamento do canal sem uso de recursos que exijam remunerar a plataforma; Retenção de alunos devido a questões sobre a dinâmica de trabalho em equipe, no enfrentamento de divergências, concessões, adaptações, e comunicação clara.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o objetivo do PROEXT aprovado tem sido alcançado plenamente, com a participação de alunos do curso de contabilidade e Administração. A produção dos episódios tem seguido uma constância mensal como previsto na idealização, e os alunos tem se engajado na promoção dos episódios produzidos, assim como na elaboração dos roteiros prévios, e no aprendizado e descobertas para uso de tecnologias de edição de vídeo, áudios, formas de comunicar para despertar interesse, momento oportuno de obter atenção do público, postura visual e de comportamento nas apresentações, assim como o desenvolvimento da oratória, enriquecimento de vocabulário e diversidade de conteúdo.

A plataforma tem contribuído para pulverizar o conhecimento além dos participantes do projeto, para todos os alunos, para a comunidade, sem restrição de conteúdo, cumprindo com seu objetivo de multidisciplinaridade. O projeto também tem propiciado visibilidade dos alunos participantes, os quais tem informado ao mercado de trabalho sua participação por meio das redes como LinkedIn, mantendo ou criando possibilidade de empregabilidade.

Por fim, como limitações, tem-se os equipamentos utilizados que podem ser melhorados, assim como a inexperiência do uso da mesa de som e softwares de edição de vídeos. Sugere-se que o podcast seja uma ação iniciada e que merece atenção para ser mantida, segregado em temporadas com duração anual.

REFERÊNCIAS

- CELARINO, A. L. D. E. S.; STOHR, M. A. L.; BRESCIANI, K. D.; CADORIN, G. A.; GANHOR, J. P. O uso de podcasts como instrumento didático na educação: abordagens nos periódicos nacionais entre 2009 e 2020. **Educação em Revista**, [S. l.], v. 39, 2023.
- DALL'AGNESE, C. W.; CANAVILHAS, J.; BARICHELLO, E. M. M. da R. A tétrede de McLuhan na pesquisa em comunicação: revisão sistemática de aplicações no Brasil e em Portugal. **Matrizes**, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 221–239, 2020.
- GRINGS, C.; MOTTA, E.; TRINDADE, M. T. A produção de podcasts em projeto de extensão: um relato de experiência. **Revista Foco**, [S. l.], v. 16, n. 8, p. e2800, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco.v16n8-061.
- MOREIRA, S. A. S. As ferramentas de aprendizagem preferidas da geração Z do curso técnico em Administração de um instituto federal: o contexto da disciplina de Logística. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, [S. l.], v. 103, n. 264, 2022.